

PANDUAN SINGKAT PENULISAN NASKAH JURNAL TESLA

Beberapa format penting yang perlu diperhatikan dalam menulis naskah di jurnal TESLA:

FORMAT PENULISAN

1. Naskah jurnal ditulis dalam **Bahasa Indonesia untuk isi penulisan**.
2. **Jenis huruf** yang digunakan yaitu *Times New Romans*.
3. **Judul** ditulis dengan ukuran **13pt, huruf tebal (*bold*), rata tengah (*center text*), tidak lebih dari 14 kata**.
4. **Penulisan** secara keseluruhan dibuat dengan ukuran **11pt, rata kanan dan kiri (*justify text*)**.
5. **Penulisan bab** ditulis dengan ukuran **11pt, huruf tebal, huruf besar (*upper case*), rata tengah (*center text*), tanpa penomoran**.
6. **Penulisan sub-bab** ditulis dengan ukuran **11pt, huruf tebal, huruf besar pada huruf pertama kata (*title case*), rata kiri (*left text*), tanpa penomoran**.
7. **Penulisan sub-sub-bab** ditulis dengan ukuran **11pt, huruf tebal, huruf besar pada huruf pertama kata pertama, rata kiri (*left text*), tanpa penomoran**.
8. **Daftar Pustaka** hanya ditulis **untuk referensi yang diacu**.
9. **Pengutipan Daftar Pustaka** dapat langsung ditulis **pada bagian akhir pengutipan [#]**.

FORMAT ABSTRAK

1. **Abstrak** ditulis dengan menggunakan **Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia**.
2. **Penulisan Abstrak** yaitu **9pt, rata kanan dan kiri (*justify text*), huruf miring (*italic*) untuk Bahasa Inggris, dan huruf tegak untuk Bahasa Indonesia**.

FORMAT KERTAS

1. **Kertas** yang digunakan adalah **kertas berukuran A4**.
2. **Jarak spasi untuk penulisan sebesar 1 spasi** tanpa penambahan spasi pada tiap paragraf baru.

TABEL, GAMBAR, PERSAMAAN

1. **Judul tabel** ditulis di bagian atas tabel dan **rata tengah (*center text*)**.
2. **Judul gambar** ditulis di bagian bawah gambar dan **rata tengah (*center text*)**.
3. **Persamaan** ditulis dengan *equation editor*, dan **menggunakan satuan SI, lambang dan simbol internasional**.

FORMAT DAFTAR PUSTAKA

Penulisan pada umumnya menggunakan format IEEE atau dapat dituliskan seperti contoh sbb. :

- [1]. T.Jordan dan P.A. Taylor, *Hactivism and Cyberwars: Rebels with a cause?* . London : Routledge. 2004
- [2]. H.Zhang, "Delay-Insentive Network" ,M.S.Thesis, University of Waterloo, Canada, 1997.

CATATAN:

- Format penulisan naskah jurnal TESLA dapat dilihat di <https://journal.untar.ac.id/index.php/tesla/index>
- Setiap penulis pertama akan menerima cetak lepas naskahnya sebanyak tiga eksemplar.